

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING "AMALIYOTI ISLOM" ASARIDA
QO'LLANGAN ARABCHA DINIY TERMINLAR TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875568>

Sayidolim RAYIMJONOV,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti va ijodini o'rganish ahamiyati hamda yangi usul maktablari uchun tuzgan muxtasar darsliklari ayniqsa, "Amaliyoti islom", "Tarixi islom" darsligi haqida batafsil so'z yuritildi. Bu asarning Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutida saqlanayotgan toshbosma nusxasi asos qilib olinib manbashunoslik jihatdan o'rganib chiqildi. Shuningdek, "Amaliyoti islom" asarida qo'llanilgan arabiy diniy atamalar mavzuviy guruhlariga ajratib tahlil etildi. Mavzuviy guruhlariga ajratishda aynan muallif o'zi keltirgan tematik ketma-ketlik asos qilib olindi. Misol tariqasida olingan atamalar darslikni toshbosma nusxasidan tabdil asosida keltirildi va sahifalari ko'rsatildi.

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается важность изучения жизни и творчества Махмудходжа Бехбуди, а также кратких учебников, составленных им для новометодных школ, в частности учебников «Амалиёти Ислам» и «Тарихи Ислам». Источниковое исследование проводилось на основе литографической копии этого произведения, хранящейся в Институте восточных рукописей имени Абу Райхана Беруни. Также были проанализированы арабские религиозные термины, используемые в работе «Практика ислама», путем разделения их на тематические группы. Разделение на тематические группы осуществлялось на основе тематической последовательности, представленной самим автором. Термины, использованные в качестве примеров, взяты из литографической копии учебника, указаны страницы.

Annotation. In this article, the importance of studying the life and works of Mahmudhoja Behbudi, as well as the concise textbooks he compiled for the new method schools, especially the "Amaliyoti islam" (Practical Islam) and "Tarixi islam" (History of Islam) textbooks, were discussed in detail. The lithographic copy of this work kept at the Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhan Beruni was studied from the point of view of source studies. Also, the Arabic religious terms used in the work "Practice of Islam" were divided into thematic groups and analyzed. The thematic sequence provided by the author was used as the basis for dividing into thematic groups. As an example, the terms taken are given based on the translation from the lithographic copy of the textbook and the pages are shown.

Tayanch so'zlar: *Behbudiy, 150 yillik yubiley, darsliklar, arabizmlar, tematik guruh, toshbosma, o'zlashma.*

Ключевые слова: *Бехбудий, 150-летие, учебники, арабизмы, тематическая группа, литография, ассимиляция*

Key words: *Behbudi, 150th anniversary, textbooks, arabisms, thematic group, lithography, appropriation.*

Yurtimizda mustaqillik yillari ko'plab mutafakkirlar qatori o'z zamonining ijtimoiy-siyosiy muhitiga bevosita ta'sir ko'rsatgan peshqadam arbob, yangi usul maktabi targ'ibotchisi, o'zbek drama san'atini boshlab bergan birinchi dramaturg, jurnalist, noshir va muharrir Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati ham keng ko'lamda o'rganila boshlandi. O'zbek milliy tilining shakllanishi va rivojida o'zbek tilining 20-40-yillar davri alohida o'rin tutadi. Chunki o'zbek milliy tili, uning asosini tashkil etuvchi yangi o'zbek adabiy tili qanday asoslarga tayangan holda rivojlanmog'i kerak, deyilgan masalada o'sha davrda xilma-xil qarashlar va harakatlar oldinga surilgan edi.

Shu sababdan ham, yurtimiz rahbari Sh.Mirziyoyev 2020-yilning 24-yanvarida Oliy Majlisga Murojaatnomasida bu borada alohida to'xtalib, shunday dedi: "Biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab etadi"¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 27-dekabrda "Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to'g'risida"² gi PQ-462-sonli qarori qabul qilindi.

Shu munosabat bilan ushbu maqolada xalqimiz tarixida o'zining ma'rifatga ta'limga chorlovchi ko'plab fikr-g'oyalari bilan chuqur iz qoldirgan va asarlari hozirgi davrimiz uchun ham dolzarb bo'lib turgan bobokalonimiz Mahmudxo'ja Behbudiyning kam o'rganilgan darsliklaridan biri "Amaliyoti islom" asarini o'rganishga kirishildi.

Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan yozilgan darsliklar: 1. "Risolayi jug'rofiyayi umroniy" (1905); 2. "Risolayi jug'rofiyai Rusiy", (1905); 3. "Risolayi asbobi savod alifboi maktabi islomiya", (1906); 4. "Madxali jug'rofili umroniy", (1907); 5. "Muxtasari jug'rofiyai Rusiy", (1907); 6. "Muntaxabi ba xabarihoi umumiy", (1907); 7. "Tafakkur ul-atfol" (hikoyat va axloq risolasi), (1908); 8. "Kitobat ul-atfol", (1908); 9. "Amaliyoti islom", (1908).

Ushbu maqolani obyekt bo'lgan "Amaliyoti islom" darsligi toshbosma nusxasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutida 13866 inventar raqami ostida saqlanmoqda. U lotin yoki krill alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosiga tabdil etib chiqarilmagan. Kitob 36 sahifadan iborat. Asarning oxirgi qismida bunday ma'lumot keladi: "*Turkiy til. Qilmiy xatda. Savol javob 36 sahifalikdur*"³.

Mahmudxo'ja Behbudiyning ushbu darsligi o'zi yashagan davr sharoiti va talablari nuqtayi nazaridan kelib chiqib muxtasar uslubdan tushunarli tarzda yozilgan. Bundan maqsad o'quvchilarni eng muhim bilimlar bilan tezroq savodli qilish bo'lgan. Darslikni oxirida muallif quyidagicha mundarija ham keltirilgan:

Mundarijati: imon, islom, din va shariat, mazhab va millat, tohorat, nomoz, ro'za, zakot. Haj va ularni farz, vojib, sunnat, mustahab, makruh,, mubohlarini mufassil suratda bayoni va azkori solatni ta'lim etar[2:36]."

10. "Kitobi muntahabi jug'rofiyai umumiy va namunai jug'rofiya", (1908).

11. "Tarixi islom", (1909). Ushbu darslik turkiy til hamda sarbiy – arab alifbosiga asoslangan o'zbek xatida yozilgan. Hozirda uning toshbosma nusxasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutida 7274 inventar raqami ostida saqlanmoqda. Biroq, haligacha qayta lotin yoki krill alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosiga tabdil etilib zamonaviy nashr etilmagan. Bu asar ham o'sha davr islom dini tarqagan yurtlar urfi kabi hamd va na't bilan boshlanib duo bilan yakunlangan. Kitob 36 sahifadan tashkil topib o'z ichiga qadimgi arab xalqi va hududidan tortib ummaviylar davrigacha bo'lgan muxtasar tarixni olgan.

Asarning boshida muallif bunday kirish so'zi qiladi: "...zamani hozirning bi jumla biladi islomiyasi, ya'ni Misr, Arabiston, Istanbul, Hind, Kavkaz va Qozondagi barcha muntazam maktablarida tarixi islom o'qutmak ko'pdan beri joriydir"⁴.

12. "Tatbiqoti diniya va fanniya", (1908).

13. "Alifboi maktabi islomiya" (forscha), (1908)[5:281].

Mahmudxo'ja Behbudiy "Amaliyoti islom" qo'llanilgan arabcha diniy terminlarni quyidagi mavzuviy guruhlarga tasnif qilish mumkin: 1. Aqidaviy tushunchani anglatuvchi atamalar; 2. Nomozga oid fiqhiy atamalar; 3. Zakotga oid fiqhiy atamalar; 4. Haj va umra

¹ Xalq so'zi 19-nashr 25.01.2020. – B. 4.

² <https://lex.uz/docs/-7287373>

³ Mahmudxo'ja Behbudiy. Amaliyoti islom. – Samarqand, 1908. – B. 36.

⁴ Mahmudxo'ja Behbudiy. Tarixi islom. – Samarqand, 1909. – B. 2.

ziyosatiga oid fiqhiy atamalar; 5. Ro'zaga oid fiqhiy atamalar; 6. Boshqa shariat qonun-qoidalariga oid atamalar.

1. Aqidaviy tushunchani anglatuvchi atamalar: *imon, islom, amal, qiyomat, azob, din, jannat, jahannam, oxirat, dunyo, shariat, qozi, islom, duo, mo'min, fosiq, kofir, rosul, nabi* kabilar. Quyidagi asardan olingan misollar asosida ayrim arabcha so'zlar ma'nolariga tavsif berib o'tamiz. Masalan:

2. Savol: *Harom ishni qilganga ne chora bordur*

Javob: *Xudoyi taolo kechmasa jahannam azobiga loyiqdur*

Ushbu misolda berilgan *Jahannam* so'zi o'limdan keyingi hayotda osiy bandalar uchun hozirlab qo'yilgan joyga nisbatan qo'llanadigan diniy termindir. Do'zahning sinonimi va jannatning antonimi sifatida ishlatiladi. Ko'chma ma'noda esa, "Chidab bo'lmaydigan sharoit, azob, og'ir muhit"⁵ga nisbatan qo'llanadi.

"*Din*" (arab. دين – mulk, hukm, hisob, jazo, tadbir, bo'ysunish, itoat qilish, ibodat, parhez, yo'l tutish, odat qilish, e'tiqod qilish va b.)⁶.

2. Nomozga oid fiqhiy atamalar: *solat, imom, muazzin, xatib, masjid, rukn, qiyom, ruku, takbiri tahrira, sajd, qa'da, tashahhud, sahv, vudu', amin va boshqalar*. Masalan:

1. *Peterburg, Maskov dorilfununlariga yuborib, dokturlik, zakunchilik, injenerlik, sudyalik, ilmi san'at, ilmi iqtisod, ilmi hikmat, muallimlik va boshqa ilmlarni o'qutmoq lozimdir*.

1. *Imomg'a iqtido qilgan kishi qiyomg'a "subhanakalohumma..."dan boshqa nimarsa o'qumasdan sukutg'a turmoq*⁷.

Ushbu misolda berilgan *imom* so'zi arabcha so'z bo'lib, bu tilda «boshliq, rahbar, peshvo, namozda insonlarning olinda turuvchi»⁸ shunidek, halifa, qo'shin boshlig'i, ma'nosini anglatadi. Ammo o'zbek tilida bu so'z diniy termin sifatida kirib kelgan bo'lib jamoat nomozni nomozxonlar oldida turib ado etib beruvchi kishini anglatadi. Mahmudxo'ja Behbudiy ham bu terminni shu ma'nosida qo'llagan. Shuningdek kishining darajasini ko'rsatish uchun unga sifat qilib keltirgan. Masalan: Imomi A'zam Abu Hanifa hazratlari⁹.

Muallifning o'zining nomiga qo'shib yoziadigan *xatib* so'zi arab tilida «notiq, voiz, va'xon»ni anglatadi. O'zbek tili izohli lug'atida quyidagicha ta'riflanadi: "XATIB [خطيب – notiq, voiz, va'xon; unashirilgan, kuyov) din. Masjidda juma va hayit namozi paytida xutba o'qiydigan, va'z aytadigan domla, imom; voiz. Baroq qoshlari qop-qora xatib minbarga chikib, va'xonlik qilayotgan ekan. M.Osim, Karvon yo'llarida"¹⁰. Bu so'z ham o'zbek tilida sof diniy tushunchani anglatadi.

Darslikda kelgan "*sura fotihadan so'ngra xofiy "أمين Amin" dema*"¹¹ jumlasida qo'llangan *omin* so'zi quyidagi ma'noni anglatadi: "Omin (arab. آمين, somiycha) – islom, yahudiy va xristian dinlarida dindorlar o'rtasida "qabul etsin", "ijobat bo'lsin" ma'nosida ishlatiladigan so'z"¹².

3. Zakotga oid fiqhiy atamalar: *zakot, nisob, sana, faqir, mol*.

Masalan:

1. *Zakot bermog – boy kishilar har xil molini qirqdan birini din va millat ishig'a ayirib kambag'allarig'a va va xudo yo'lig'a ya'ni din va millat ishig'a bermogdur*¹³.

4. Ro'zaga oid fiqhiy atamalar: *sovm, ramazon, oqil, bolig', niyyat, g'urub, iftor, musofir, safar*.

⁵ <https://uz.wiktionary.org/wiki/jahannam>

⁶ *Ўзбек тилининг изоҳли лугати (I жилд)*. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б. 68.

⁷ Mahmudxo'ja Behbudiy. Amaliyoti islamiya. – Samarqand, 1908. – B. 25.

⁸ *Ўзбек тилининг изоҳли лугати (I жилд)*. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б. 203.

⁹ Mahmudxo'ja Behbudiy. Amaliyoti islamiya. – Samarqand, 1908. – B. 36.

¹⁰ *Ўзбек тилининг изоҳли лугати (I жилд)*. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б. 389.

¹¹ Mahmudxo'ja Behbudiy. Amaliyoti islamiya. – Samarqand, 1908. – B. 26.

¹² *Ўзбек тилининг изоҳли лугати (I жилд)*. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б. 665.

¹³ Mahmudxo'ja Behbudiy. Amaliyoti islamiya. – Samarqand, 1908. – B. 35.

5. Haj va umra ziyoratiga oid fiqhiy atamalar: *ka'batulloh, tavof qilmoq, iyd, arofat, "labbayka", ehrom, Makka umr.:*

Yuqoridagi misollardagi *ilm, axloq, jaholat kabi* soʻzlar arabchadan olingan boʻlib hozirda bizda taʼlim sohasiga oid atamalar sifatida qoʻllanadi.

6. Boshqa shariat qonun-qoidalariga oid atamalar: mustahab, sunnat, vojib, farz (kifoya, ayn), makruh, harom, botil, mukallaf, shariat, millat va b.

Ushbu misolda arabcha *tavofga* soʻziga oʻzbekcha *qilmoq* feʼlini qoʻshish bilan oʻzbekcha yasalma hosil qilingan. Bundan tashqari *savob boʻlmoq, fotiha qilmoq, tanavvul aylar, farz qilmoq, ziyoda qilmoq, nasihat qilmoq, amr bermog, izzat qilmoq kabi qoʻshma feʼllarning barchasida birinchi ism qismi arabcha boʻlib unga feʼl qoʻshish orqali qoʻshma feʼllar hosil qilingan.*

Xulosa qilib aytilsa, XX asr oʻzbek adabiyoti va sanʼatida, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarida faol ishtirok etgan, millat maʼrifati va hurligi yoʻlida kurashgan Mahmudxoʻja Behbudiyning sermashaqqat faoliyati tarixda mangu oʻrin egalladi, avlodlar uchun ibrat maktabi boʻldi. Hozirda uning meʼrosi keng ommoga taqtim etilmoqda.

Adib oʻz zamonida faol qoʻllangan arabiy oʻzlashmalardan koʻplab foydalangan. Arabizmlardan oʻzbek tilida keng foydalanishi bevosida din umumiyligi va oʻsha paytdagi ilm-fan, madaniyat taroqqiyoti bilan bevosita bogʻliqdir. Umuman olganda bunday soʻzlar oʻzbek tiligi quyidagi shaklda oʻzlashtirildi: 1. Hech qanday oʻzgarishlarsiz, qanday boʻlsa shunday. 2. Arabcha soʻzga oʻzbekcha soʻz qoʻshib qoʻshma soʻzlar tarzida. 3. Arabcha soʻzga soʻz yasovchi qoʻshimcha qoʻshish orqali. 4. Baʼzi fonetik oʻzgarishlarga uchragan holatda kirib kelish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islom ensiklopediyasi. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004.
2. Mahmudxoʻja Behbudiy. Amaliyoti islami (toshbosma inv. 13866.). – Samarqand, 1908.
3. Xalq soʻzi. 19-nashr 25.01.2020.
4. Богин Г.И. Современная лингводидактика. – Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1980.
5. Karimov N. Mahmudxoʻja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – J. I. – Toshkent: Akademnashr, 2021.
6. Zarafshonning Behbudiysi. Maqolalar (Toʻplovchi va nashrga tayyorlovchi: A.Haydarov). – Toshkent: Sahhaf, 2020.
7. <https://uzresearchers.com/index.php/Conferences/article/view/2120>